

МУСУЛЬМАНСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПЕРИОДА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕЁ К РОССИИ

Зиёдов Шовосил

Док.ист. наук., Директор Международный научно-исследовательский центра Имама
Бухари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098712>

Источники из рукописного фонда. В настоящее время малоизученными остаются рукописные фонды Средней Азии и из них самое крупное книгохранилище в регионе, Ташкентские рукописный Фонд Института Востоковедения им. ал-Бируни. В пяти его фондах имеется более 30 тысяч томов рукописных книг. Часть из них уже описана. Результатом этой работы явился одиннадцати томный каталог, вышедший в свет под хорошо известной специалистам аббревиатуре каталог СВР (*"Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР"*), где содержится описание 7574 единиц манускриптов. В этом фонде собраны манускрипты из коллекций и книгохранилищ Бухары, Самарканда, Хивы, Коканда и других городов Средней Азии.

Чтобы изучить и как складывалась мусульманская жизнь в той эпохи Туркестанском крае надо сделать экскурс в период Российской колонизации. В этой связи не будет лишним, еще раз бегло остановиться на истории завоевания Средней Азии. Русская колониальная политика в этом регионе была совсем не однообразной. Среднеазиатские ханства Бухарское (1753-1920 гг.), Хивинское (1770-1920), Кокандское (1798-1876), поочередно были покорены Российской империей в разных обстоятельствах. Последнее из них пострадало гораздо больше чем остальные.

Кокандское ханство было первым ханством, с которым столкнулась с Российской армия. Не смотря на ожесточенное сопротивление Кокандского ханства, успешные действия русской армии привели к захвату этого ханства. Затем в состав (протекторат) России без сопротивления, на основе договоренностей, вошли Бухарское, Хивинское ханства.

Первые бои ташкентцев с русскими произошли недалеко от Ташкента в 1864 году, в котором они оказали серьезное сопротивление. Но вторая попытка русских в 1865 году во главе с генералом Черняевым была успешной.

После завоевания в страну хлынули так называемые «колонисты», конечно, прежде всего, русские. Часть этих колонистов осела в городе Ташкенте. Наряду с негативными последствиями, колонизация одновременно имела большое значения и для хозяйственной, экономической и культурной жизни города.

Однако, вместе с тем во взаимоотношениях между русскими и местным населением имело место неприязнь и антагонизм.

Надо отметить, что время от времени происходили народные восстания. Средних можно упомянуть Ташкентское 1892 года, восстания в 1898 году в Андижане (Дукчи Ишан), Джизахского восстание, 1916 года и др. После подавления Андижанского восстания политика русских властей стала более еще осторожной. Так они вели политику, направленную на усиление контроля над деятельностью духовенства. Даже была сделана попытка уточнить численность, адреса духовных лиц проживающих в Ташкенте и вообще в регионе. Русские власти обращали серьезное внимание на их деятельность и число их *мюридов (в Ташкенте)*. Этот вопрос в свое время попытался изучить известный ориенталист Лыкошин.

Уже в начале колонизации перед генералом Кауфманом и ориенталистами была поставлена задача, ассимилировать жителей старой части города Ташкента.

С другой стороны, российские власти взяли курс на русификацию местного населения. Например, стали осуществлять политику ограничения деятельности традиционных *мактабов* и *мадраса*, тем самым, подрывая основы национальной культуры. В целях обогащения казны России и ограничения экономической мощи местного духовенства царское правительство отобрало и конфисковало *вакуфные* земли *мадраса*, *мактабов* и мечетей. Эти меры ослабили их материальные возможности. В результате сократилось число *мулл* и *мударрисов*, снизилось качество занятий.

Изъятие *вакуфных* земель и доходов с них у целого ряда *мадраса* приводило к сокращению их штата, а зачастую и к их закрытию. Мусульманское духовенство, *мударрисы* и *муллы*, оставшиеся без работы, естественно, пополняли ряды недовольных колониальной политикой царизма. Учитывая это, колониальная администрация края вводила дозированное ограничение, и *вакфы* не были ликвидированы полностью.

Наше внимание привлекли источники конца XIX начала XX вв. Как известно, этот период характеризуется общим упадком Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств, что послужило причиной к завоеванию этих стран Российской империей. Конечно, долговременный кризис в экономике и общественно-политической жизни, сказался, в том числе и в культурных изменениях в трех ханствах.

Надо отметить, что данный период был мало изучен. По мнения некоторых ученых, в период упадка в этих регионах снижалась мусульманская культура и почти небыли, написаны серьезные труды по исламу. Но, изучая источники данного периода, возникает совсем другая картина. Конечно, в это время создавались всяческих комментарии, супракомментарии, компендии и прочие учебные пособия для *мадраса*. Однако надо отметить, что труды по естествознанию, математике не только не создавались, но и редко переписывали.

Как правильно отметила европейская исследовательница Анке фон Кюгельген «Западным» ученым эти в большинстве своем неопубликованные рукописи вплоть до недавнего времени оставались недоступными. Русской и советской исследовательской наукой, для социально-экономических интересов, которой эти труды являлись лишь незначительной отправной точкой, они до сих пор использовались как обрывки для информационной реконструкции политического каркаса того времени. Кроме того, этот период правления ханов считался периодом распада, а религиозная подоплека их историографии делала этот период в качестве объекта исследования еще более непривлекательным».

Но, и данному, периоду относится весьма значительный пласт источников по исламу, которые нуждаются в специальном исследовании. Более сотни рукописей остались не введенными в научный оборот, поскольку они не были известны исследователям. Можно, сказать, были известны лишь исторические сочинения, которые были изучены советскими, а затем узбекскими учеными. Но в большинстве случаев в них не рассматриваются исламские факторы. Например, во многих произведениях по истории завоевания Средней Азии войсками царской России, авторы упоминают о джихаде против неверных или же о недовольстве местного духовенства к колониальному режиму. По данному вопросу Б. Бабаджанов не раз утверждает о важности новых методах в котором надо обращать на следующий вопросы: «способы религиозной или, скажем, электоральной легитимации

власти, формы обоснования внешних экспансий и подавления внутренних усобиц, роль ислама в качестве социального регулятора или средства разных видов коммуникации, религиозные же оценки вторжения Российской империи в контексте толкований «*Дар ал-харб*» и «*Дар ал-ислам*», обсуждение богословами новых политических условий после колонизации и т.п.»

Рукописные источники по истории Бухары.

Так, в Бухаре было написано много различных произведений, среди которых особое место занимают исторические произведения, написанные очевидцами завоевания Бухары.

1) В качестве одного из примеров можно привести произведения известного ученого Ахмада Даниша. До сих пор были скрупулезно изучены труды лишь Ахмада Даниша по истории Бухары, но осталось вне поля зрения его произведение по религии «*Ми'йар ат-тадайюн*» (Мера благочестия) об особенностях между различиях и исламскими течениями - суннитами и шиитами. Как и многие другие его труды, он требует более глубокого исламоведческого изучения.

2) Другое произведение «*Тухфа-и Шахи*» (подарок шаху), автора Мирза 'Абд ал-Азима Сами, который так же являлся одним из очевидцев этих событий. В его сочинении подробно описано, как муллы и улемы собираясь в разных местах, и убеждали людей выступить на священную войну против русских.

3) Видный бухарский чиновник Мирза Салим бек написал труд «*Тарихи Салими*» (История Салима). В этом произведении также отражаются события происходившие в Бухарском ханстве в конце XIX века. Но кроме исторического произведения, у него имеются произведения религиозно-наставительного содержания «*Анис ал-джалис*» (Друг собеседника) извлечения из сборника Джалал ад-дина Суйути, а так же рассказы о Ка'б ал-ахбаре, то есть легендарные рассказы.

4) Уникален список сочинения «*Тахкикат-и арк-и Бухара ва салатин-и ва умарай-йи у*» (Исследование о бухарском арке, о султанах и эмирах [Бухары]) Саййид Мухммад Насира ибн Саййид Амир Музаффара (1860-1885) написанного на персидском языке в 1922 г. (инв. №19). Труд содержит ценные сведения по истории Бухары, приведенные на основе наблюдений самого автора. Особенно интересны сведения о строительствах в Арке в период правлений аштарханидских и мангытских правителей.

5) Очень интересные факты нашли отражение в труде известного бухарского казий (судьи) Мухаммада Шарифа, известного под именем Садр Зийа. Кроме трудов по истории Бухары, он автор многих религиозных произведений, таких как генеалогия, про бухарских учёных, медресе и мечети в города Бухара.

5) Сыну одного из казиев Хамиду ибн Бака Хвадже принадлежат очень интересные мемуары, которые тесно связаны с историей Бухарского ханства. Он сообщает о письме эмира Музаффара к турецкому султану, в котором он спросил об оказании им помощи в борьбе против русских. Автором письма являлся кази 'Абд ал-Вахид садр. Подобные письма были направлены через Турцию во Францию и Англию, однако помощи ни от кого не последовало.

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что нарративных источников по истории Бухарского ханства второй половины XIX в. сравнительно немного, тем не менее, они позволяют нам получить довольно полное представление о Бухаре того периода.

Рукописные источники по истории Коканда дошли до нас в достаточном количестве. Их условно можно разделить две категории: первая до завоевания Россией и вторая периода колониального правления. Мы остановимся на последней из них.

1) Один из активных участников борьбы против царских властей Мулла Халбек написал сочинение «*Аликули жангномаси ва гарибнама*» (Книга боев Аликули и записки чужестранца). Интересны сведения и замечания Муллы Халбека в оценке хода и последствий завоевания края царизмом. Он обвиняет ханское правление и его окружение в употреблении вина и также в увлечении «*бачабазлик*» (гомосексуализм) и др.

2) Мирза Алим Ташканди написал в 1901-02 году сочинение «*Ансаб ал-салатин ва таварих ал-хавакин*» (Генеалогия султанов и история ханов), его замечания и сведения по таким вопросам, как завоевание Туркестана, положение народа в первые годы правления русской власти, отношения местного населения к новым изменениям ныне становятся очень актуальными.

3) Уникальным и более интересным произведением является «*Тарих-и джадида-йи Ташканд*» (Новая история Ташкента) Салиха Хваджа Ташкандий (приб. 1830-1890). В его труде приводятся имена и биографические данные о многих образованных людей того времени – деятелях культуры, искусства и науки Ташкентского владения. Он активно выступал против завоевания Туркестана, сотрудничества с русской администрацией, критикуя шовинистические выходы представителей царской власти.

4) Самобытным историком кокандской школы по праву считается автор «*Тарих-и Азизи*» (История Азиза) Мухаммада Азиза. Свою работу он написал на основе многих достоверных источников фольклорного характера. Отметим некоторые важные сведения этого произведения: восстание Абдурахмана Афтобачи, Пулат-хана, восстание киргиза Мамура, Дукчи Ишана (из Андижана) и др.

5) Мухаммад Йунус Таиб (1830-1905) является автором «*Истории Аликули амирлашकारа*» и «*Тухфа-йи Та'иб*» (подарок Та'иба). Религиозно правовая позиция Таиба отражена особенно в «*Тухфа-йи Та'иб*». Данное сочинение, охватывает проблемы взаимоотношений мусульман с завоевателями иноверцами с точки зрения религиозного регламента. Таиб в отличие от многих авторов своего времени более глубоко (с точки зрения норм шариата) анализирует формы существования мусульманской общины в составе неисламского государства.

6) Исхак хан тура (1862-1935) – Ибрат автор произведений «*Тарихи-и Фергана*» и «*Мизан аз-Заман*» (весы времени). По справедливому замечанию проф. Х. Кматцу и Б. Бабаджанова «*Мизан аз-Заман*» один из самых интересных сочинений автора. По своему стилю сочинение написано для проповеди *амри ма'руф*. Целью автора было при этом составить письменный *амри ма'руф* теологическое оправдание и обоснование возможности использовать технические новшества (*ашйа-и джадид*) новой цивилизации, или предметы быта, одежду и др.

В этот период а также было написано житие предводителя Андижанского восстания 1898 года, Дукчи Ишана «*Маникиб-и Дукчи Ишан*».

7) Сидүк Хāндалиүк (1884-1934) – одно из интересных сочинений Сидүка называется «*Мезāнк шариаат*» («Меры мусульманской жизни», было издано несколько раз в 1915, 1917 и 1992 годы, тиражом в 30 тысяч экземпляров (подготовил к изданию Махмуд Хасаний). В сочинении он описывает критерии *шариата* общедоступным языком. В предисловии «*Мезāнк шариаат*» Хāндалиүк знакомит читателя с причинами, которые

побудили его взяться за написание этого сочинения (*сабабж та'лиф*). Сочинение состоит из нескольких глав (*бāб*) «*Китāб ал-имāн*» (Книга веры), «*Китāб ал-тахāрат*» (Книга ритуальных омовений), «*Китāб ал-салāt*» (Книга молитв, намаз), «*Китāб ас-закāt*» (Книга подати, закот), «*Китāб ал-саѡм*» (Книга мусульманского поста, ураза), «*Китāб ал-хадж*» (Книга паломничества). В каждой главе даются объяснения этих критериев шариата.

Еще одно произведение Сидўка «*Иўтисāб*» (касб килмāk) - сборник сатирических рассказов, в котором Сидўк жестко критиковал служителей культа. Сборник написан в 1343 году 27 *джамадул аввал*/1924 году 23 декабря. Как утверждает сам автор, он написал его за три дня (наверняка переписал). Это одно из главных сочинений богослова, состоящее из нескольких глав. Особенно интересны несколько глав:

а) лл. 8^б-9^а, Об Ишане, который прибыл после революции в Хандалик и читал глупую проповедь о *зикре джахр* и был выслан с трибуны Сиджакка на улицу.

б) *Андижонли Дукчи Эшон излари ва бу Эшонлиқга бир неча Инсон шайтонларин иштироклари ва ҳар бирига бир номкаромати ва бу овозаси истамидан халқнинг гуруҳ-гуруҳ кемоқи.* (лл. 18^а-19^б, про Андижанского Дукчи Ишана его караматы... и про его общину ...)

с) *Дукчи Эшон хом гиштан бино ва минора қуриши* (лл. 1^{9б}-2^{1а}, про минарет, который строил Дукчи Ишан)

д) *Дукчи Эшон оишона ва каромати* (лл. 21^а-25^б, столовая Дукчи Ишана и карамат).

е) *Маккор Эшонларнинг тутган иши гўё ёғоч оёқ минган киши* (лл. 26^а-27^а, про хитрость Ишанов).

Обладая твёрдым умом, Сидўк Хāндаликүк впитывал в себя все, что он видел вокруг себя, многочисленные страдания и притеснения простого человека, лицемерие и мздоимство служителей культа, жадность власть имущих, продажность судей (*казиев*), не мог он оставаться равнодушным к этим проявлениям реальности того времени. Написанный им сатирический рассказ о *казиеях и ишанах*, которые покупали должности и злоупотребляли этим, в подтверждение вышесказанного.

Рукописные источники по истории Хорезма.

1) Здесь в этот период было написано много произведений в особенности на узбекском языке. Так хивинский принц Саййид Хамид-джан тура (псевдониму Камйāб «Преуспевающий») написал сочинения «*Тарих ал-Хаванин*» (История ханов), которое содержит жизнеописание хивинских ханов XIX в. и их генеалогию.

2) Известный хорезмский историограф Мухаммад Йусуф, известный под псевдонимом Байани, написал произведения «*Шаджараи-ий Харазмиахи*» (Родословное древо Хварезм шахов). Оно было написано по распоряжению Хивинского хана Исфандийара (1910-1918).

3) Еще один труд «*Гулишани Саадат*» (Цветник счастья) был написан Муллою Хасаном Мурад кари. Сочинение посвящено описанию правления Исфандийара (1910-1918).

Мы отметили только источники по истории, но имеются также чисто религиозные произведения, написанные именно в этот период, например таких как комментарий к сочинению «*Фикх Кайдани*» (законоведение Кайдани). Сочинение посвящено исламскому праву, которое многие годы преподавалось в среднеазиатских медресе.

Все вышеуказанные источники по истории известны специалистам, но как мы отметили их надо изучать в соответствии с новыми взглядами, а источники по религии пока не всегда привлекают к себе исследователей.

Как мы уже отметили выше, надо особенно подчеркнуть, что все вышеуказанные источники требуют более глубокого исламоведческого анализа. Поскольку изменился не только язык сочинения, но и взгляд на происходящие события после завоевания русских. В этих текстах появились новые слова, например: такие как *солдат*, *желез*, *полис*, *устаси фаранг* (как француз), *волость* и др.

Но, надо справедливо отметить, что в последние годы осуществляется большая работа по выявлению и введению в научный оборот этих источников.

При финансовой поддержке зарубежных партнеров были изданы два каталога суфийских произведений XVIII-XX веков из рукописного фонда Института востоковедения АН РУз. Так же несколько трудов по данной тематике были изданы Б. Бабаджановым, из них можно отметить такие труды как: *«Маникиб-и Дукчи Ишан»* (житие Дукчи Ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 года), *«Мизан аз-Заман»*, *«Тухфа-йи Та'иб»*, *Джами ' ал-фатава ли-ибахат зикр-и джахр ва сама'* (Собрание фетв по легитимации зикра джахр и сама') а также Ш. Вахидовым и А. Эркиновым *«Ансаб ал-салатин ва таварих ал-хавакин»* (Генеалогия султанов и история ханов), А. Мўминов, Ш. Зиёдов, Д. Раҳимжонов, З. Жандарбек. *«Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии: наследие Исхāk бāба в нарративной и генеалогической традициях»* и так далее.